

EKOLOGIK JINOYATLARNI TERGOV QILISHDA KRIMINALISTIK TAVSIFNING AHAMIYATI

Abdurasulova Marjona Shuhratjon qizi

Fargʻona yuridik texnikumi

“Yuridik xizmat” yoʻnalishi 2-bosqich 42-24-guruh oʻquvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19476108>

Annotatsiya. Mazkur maqolada ekologik jinoyatlarni, xususan suvlarni ifloslantirish bilan bogʻliq jinoyatlarni tergov qilishda maxsus bilimlardan foydalanishning nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilingan. Ekologik jinoyatlarning kriminalistik tavsifi, ularni tergov qilishda sud ekspertizalarining turlari va ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, mutaxassis va ekspertlarni jalb etishning tashkiliy-huquqiy asoslari, hodisa joyini koʻzdan kechirish jarayonida maxsus bilimlardan samarali foydalanish masalalari koʻrib chiqilgan. Maqolada ekologik jinoyatlarni tergov qilish metodikasini takomillashtirishga doir ilmiy xulosalar va takliflar bayon etilgan.

Kalit soʻzlar: ekologik jinoyatlar, suvlarni ifloslantirish, maxsus bilimlar, sud ekspertizasi, kriminalistika, tergov uslubi, mutaxassis, ekspert, ekologik xavfsizlik.

Аннотация. В данной статье проанализированы теоретические и практические аспекты использования специальных знаний при расследовании экологических преступлений, в частности связанных с загрязнением вод. Рассматриваются криминалистическая характеристика экологических преступлений, виды судебных экспертиз и их значение в процессе доказывания. Освещаются организационно-правовые основы привлечения специалистов и экспертов, а также особенности применения специальных знаний при осмотре места происшествия. В статье сформулированы научно обоснованные выводы и предложения, направленные на совершенствование методики расследования экологических преступлений.

Ключевые слова: экологические преступления, загрязнение вод, специальные знания, судебная экспертиза, криминалистика, методика расследования, специалист, эксперт, экологическая безопасность.

Abstract. This article analyzes the theoretical and practical aspects of using specialized knowledge in the investigation of environmental crimes, particularly those related to water pollution. The forensic characteristics of environmental crimes, types of forensic examinations, and their role in the process of proof are examined. The organizational and legal framework for involving specialists and experts, as well as the specifics of applying specialized knowledge during crime scene inspection, are highlighted. The article also presents scientifically grounded conclusions and recommendations aimed at improving the methodology for investigating environmental crimes.

Keywords: environmental crimes, water pollution, specialized knowledge, forensic examination, criminalistics, investigation methodology, specialist, expert, environmental safety.

Hozirgi bosqichda ekologik xavfsizlikni taʼminlash, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish hamda atrof-muhitni muhofaza qilish masalalari davlat va jamiyat oldida turgan eng dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Atrof-muhitga tajovuz qiluvchi qilmishlar nafaqat tabiiy obyektlarga, balki inson hayoti va sogʻligʻiga, sanitariya-epidemiologik barqarorlikka, iqtisodiy xavfsizlikka ham jiddiy zarar yetkazadi.

Shu jihatdan ekologik jinoyatlar, ayniqsa suvlarni ifloslantirish, yer va tuproqqa zarar yetkazish, havoni zaharli moddalar bilan zararlantirish kabi qilmishlar jinoyatchilikning yuqori ijtimoiy xavfli ko‘rinishlaridan biri sifatida namoyon bo‘ladi. Mazkur toifadagi jinoyatlarni o‘z vaqtida aniqlash, to‘g‘ri kvalifikatsiya qilish va samarali tergov etish esa ko‘p jihatdan maxsus bilimlardan to‘g‘ri va maqsadli foydalanish darajasiga bog‘liqdir.

Jinoyatlarni tergov qilish samaradorligi, avvalo, ilmiy asoslangan, amaliy xarakterga ega bo‘lgan tavsiyalarning mavjudligiga bog‘liq bo‘ladi. Bunday tavsiyalar alohida turdagi va guruhdagi jinoyatlarni tergov qilishga bag‘ishlangan uslubiy qo‘llanmalar va normativ hujjatlarda o‘z ifodasini topadi, ya‘ni tegishli tergov uslubiyotlarida mujassamlanadi.

“Ekologik jinoyat” tushunchasiga nisbatan ilmiy adabiyotlarda turli xil ta‘riflar mavjud.

Tadqiqotimiz maqsadlari uchun biz S. I. Golubev tomonidan olib borilgan ilmiy izlanish natijalariga tayanamiz. Muallif quyidagi xulosaga kelgan: “Ekologik jinoyat — bu jamoat uchun xavfli, aybli, jinoiy javobgarlikka sabab bo‘ladigan qilmish bo‘lib, u ekologik xavfsizlikka (qulay atrof-muhitga) tajovuz qiladi hamda jinoyat qonunida nazarda tutilgan oqibatlarini keltirib chiqaradi yoki bunday oqibatlar yuzaga kelishiga real xavf tug‘diradi”¹. [

Jinoyat huquqi nuqtayi nazaridan ekologik jinoyatlarning tajovuz obyekti sifatida ekologik xavfsizlikni ta‘minlovchi, inson yashashi uchun normal muhit sharoitlarini saqlovchi hamda tabiiy resurslardan foydalanishning qonun bilan belgilangan tartibini ta‘minlovchi ijtimoiy munosabatlar namoyon bo‘ladi.

Ushbu obyektlarning shubhasiz muhimligi ekologik jinoyatlarning alohida turlarini tergov qilish uchun ilmiy jihatdan ishlab chiqilgan, samarali xususiy kriminalistik uslubiyotlarini qo‘llash zaruriyatini belgilab beradi.

Ekologik jinoyatlarning ayrim turlarini tergov qilishga oid xususiy uslubiyotlarning mavjud emasligi, Jinoyat kodeksidagi ayrim moddalarning amalda qo‘llanilmasligi, ya‘ni ularning shartli ravishda “uxlab yotgan qorovul” vazifasini bajarayotgani bilan bog‘liqdir. Belarus Respublikasi Jinoyat kodeksidagi bunday amalda ishlatilmayotgan normalarga V. V. Marchuk e‘tibor qaratgan².

Tergov qilingan jinoyat ishlarining umuman mavjud emasligi yoki ularning soni juda kamligi ekologik jinoyatlarning ayrim turlari bo‘yicha xususiy tergov uslubiyotlarini ishlab chiqishga jiddiy to‘siq bo‘lib xizmat qiladi. Mazkur holat hamda tergov uslubiyotlarining real ahvoli olimlarga “yuqori darajada umumlashtirilgan, bir nechta turdagi, hatto jinoiy tajovuzlarning butun bir avlodini qamrab oluvchi uslubiyotlarni yaratish”³ zarurligi haqida fikr bildirish imkonini berdi. Bunday yondashuvni ekologik jinoyatlar guruhiga nisbatan ham qo‘llash mumkin.

Ekologik jinoyatlarni tergov qilishning umumiy uslubiyotsini shakllantirishga oid barcha muammolarni hajman kichik bo‘lgan ish doirasida qamrab olish mumkin emas. Shu sababli, ushbu tadqiqotda bunday uslubiyotni shakllantirishning ayrim nazariy jihatlariga, uning ilmiy asosini tashkil etuvchi masalalarga e‘tibor qaratamiz.

M. A. Vasilyevaning fikricha, muayyan jinoyat tarkibini ekologik jinoyatlarning ikki guruhidan biriga kiritish uchun asosiy kriminalistik mezon jinoyat sodir etish usullarining

¹ Golubev S. I. Ekologik jinoyat: ta‘riflar labirintida // *Lex russica* jurnali. 2017. № 9 (130). 134–147-betlar.

² Marchuk V. V. Amaldagi Belarus Respublikasi Jinoyat kodeksidagi harakatsiz (qo‘llanilmayotgan) moddalar / URL: <https://elib.bsu.by/handle/123456789/42058> (murojaat qilingan sana: 24.03.2023).

³ Belkin R. S. Kriminalistika kursi: oliy o‘quv yurtlari uchun o‘quv qo‘llanma. 3 jild. 3-jild. 3-nashr, to‘ldirilgan. — Moskva: YUNITI-DANA, “Qonun va huquq”, 2001. — 837 bet.

mohiyatida mujassam boʻlib, u atrof-muhitdan biologik resurslarni olish bilan bogʻliq boʻlgan jinoyatlar hamda bunday olish bilan bogʻliq boʻlmagan jinoyatlar oʻrtasidagi farqlarda namoyon boʻladi⁴. Ushbu ikki yirik guruh tarkibiga kiruvchi jinoyatlar oʻzlarining kriminalistik tavsifi, shuningdek, ularni tergov qilayotgan tergovchilar faoliyati mazmuni bilan ham bir-biridan farq qiladi. Shu munosabat bilan M. A. Vasilyeva ekologik jinoyatlarni tergov qilish uchun ikkita alohida bazaviy uslubiyotni shakllantirish zarurligini taʼkidlaydi.

Biz esa, ekologik jinoyatlarni tergov qilishning umumiy uslubiyotsini ishlab chiqish mumkin, deb hisoblaymiz. Ushbu umumiy uslubiyot keyinchalik M. A. Vasilyeva terminologiyasiga muvofiq ravishda, guruh yoki bazaviy darajadagi uslubiyotlarni ishlab chiqish uchun asos boʻlib xizmat qilishi mumkin.

Ikkinchidan, umumiy uslubiyot ham, shuningdek har qanday tur (xususiy) tergov uslubiyotsi kabi, tuzilishiy jihatdan ikki qismdan iborat boʻladi:

— axborot-nazariy qism,

— va amaliy qoʻllanishga yoʻnaltirilgan metodik qism, yaʼni tergov amaliyotida foydalanishga moʻljallangan tavsiyalar majmuasi.

Axborot-nazariy qism, qoida tariqasida, jinoyatning jinoyat-huquqiy va (yoki) kriminalistik modelini oʻz ichiga oladi. Kriminalistik model muayyan turdagi jinoyatlarning kriminalistik tavsifi shaklida ifodalanadi.

Ekologik jinoyatlarning alohida turlari uchun tuzilgan kriminalistik tavsif tuzilishi tahlil qilinganda, uning asosiy elementlari sifatida quyidagilarni ajratish mumkin: jinoiy tajovuz predmeti, jinoyat sodir etish usuli, qilmish sodir etilgan vaziyatlar, jinoyatchi shaxsi, jinoyat sodir etilishiga imkon bergan shart-sharoitlar, shuningdek izlar manzarasi.

Biroq ushbu elementlarning kriminalistik tavsifi koʻpincha juda umumiy shaklda bayon etiladi. Bu esa har doim ham mazkur maʼlumotlarni aniq bir jinoyatni tergov qilish jarayonida samarali qoʻllash imkonini bermaydi.

Albatta, ekologik jinoyatlarni tergov qilishning umumiy uslubiyotsini shakllantirish bilan bogʻliq barcha muammolarni qisqa hajmda qamrab olish imkoni yoʻq. Shu bois, mazkur uslubiyotni shakllantirishning ayrim nazariy asosiy jihatlariga eʼtibor qaratish maqsadga muvofiq.

Birinchiidan, ekologik jinoyatlarni tergov qilishning umumiy (yiriklashtirilgan) uslubiyotsi ushbu jinoyatlar guruhiga xos boʻlgan umumiy tasnifiy belgilar — jinoyat-huquqiy va kriminalistik xususiyatlarga tayanish lozim.

M. A. Vasilyeva⁵ taʼkidlaganidek, ekologik jinoyatlarni ikki katta guruhga ajratishda asosiy kriminalistik mezon jinoyat sodir etish usulining mohiyati bilan bogʻliq boʻlib, ular tabiiy muhitdan biologik resurslarni olib qoʻyish bilan bogʻliq va olib qoʻyish bilan bogʻliq boʻlmagan jinoyatlarga ajratiladi. Bu guruhlar nafaqat kriminalistik tavsiflari, balki ularni tergov qilish jarayonidagi tergovchi faoliyati mazmuni bilan ham farq qiladi. Shu asosda muallif ikki xil bazaviy tergov uslubiyotsini ishlab chiqish zarurligini ilgari suradi.

⁴ Vasilyeva M. A. Ekologik jinoyatlarni tergov qilish uslubiyotsining konseptual asoslari : yuridik fanlar doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati : 12.00.12 / M. A. Vasilyeva ; Rossiya Tergov qoʻmitasi Moskva akademiyasi. — Moskva, 2021. — 54 bet.

⁵ Vasilyeva M. A., Nechayev A. A. Ayrim ekologik jinoyatlarni sodir etuvchi shaxslarning kriminalistik klassifikatsiyasi // *Rossiya IIV Moskva universiteti axborotnomasi*. 2020. № 1. 121–124-betlar.

Shu bilan birga, umumiy ekologik jinoyatlar uslubiyotsini yaratish imkoniyati mavjud bo'lib, u keyinchalik guruhli yoki bazaviy uslubiyotlarni ishlab chiqish uchun nazariy asos vazifasini bajarishi mumkin.

Ikkinchidan, har qanday umumiy yoki xususiy tergov uslubiyotsi, qoida tariqasida, ikki asosiy qismdan iborat bo'ladi:

1. axborot-nazariy qism;
2. amaliy qo'llanishga yo'naltirilgan metodik qism.

Axborot-nazariy qismda jinoyatning jinoyat-huquqiy va (yoki) kriminalistik modeli ifodalanadi. Kriminalistik model esa muayyan turdagi jinoyatlarning kriminalistik tavsifi orqali namoyon bo'ladi. Ekologik jinoyatlarning kriminalistik tavsifi, odatda, jinoyat obyekti va predmeti, jinoyat sodir etish usuli, sodir etilgan qilmishning holatlari, jinoyatchi shaxsi, jinoyat sodir etilishiga imkon bergan shart-sharoitlar hamda izlar manzarasini o'z ichiga oladi. Biroq bu elementlar ko'pincha umumiy, abstrakt shaklda bayon etilishi sababli, ularni aniq jinoyatni tergov qilish jarayonida to'liq qo'llash imkoni cheklanadi.

Shu nuqtayi nazardan, ekologik jinoyatlarni tergov qilishning umumiy uslubiyotsini ishlab chiqishda kriminalistik tavsifning abstrakt xarakteri hisobga olinishi lozim. U barcha tarkibiy elementlarni to'liq qamrab olmasligi, jinoyatning real mexanizmi bilan doimo mos kelmasligi mumkin. Bundan tashqari, u jinoyatning moddiy tuzilmasiga — ya'ni obyekt, vosita, subyekt va ular qoldirgan izlarning o'zaro bog'liqligiga yetarlicha e'tibor qaratmaydi.

Ekologik jinoyatlar subyektlari sifatida faqat fuqarolargina emas, balki o'z xizmat vakolatlaridan foydalangan holda jinoyat sodir etuvchi mansabdor shaxslar ham namoyon bo'ladi.

Qonunchilikda qabul komissiyalari a'zolarining, atrof-muhitni muhofaza qilish to'g'risidagi qonunchilik buzilishi oqibatlarini bartaraf etish uchun mas'ul shaxslarning, shuningdek, ifloslanishga uchragan hududlarda tiklash chora-tadbirlarini amalga oshirishga javobgar bo'lgan shaxslarning jinoiy javobgarligi ham nazarda tutilgan.

Jinoiy tajovuzni sodir etish holatlari sifatida jinoyat sodir etilgan joy, vaqt va umumiy vaziyat namoyon bo'ladi. Jinoyat sodir etilgan joy, qoida tariqasida, muayyan tabiiy obyekt doirasida bo'lib, uning yaqinida sanoat yoki qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish obyektlari joylashgan bo'ladi. Ekologik jinoyatlar aloxida hollarda (epizodik tarzda), masalan, noqonuniy ov qilish yoki baliq hamda boshqa suv hayvonlarini qonunga xilof ravishda ovlash shaklida, yoxud uzoq vaqt davomida uzluksiz sodir etilishi mumkin (masalan, suvlarni ifloslantirish yoki chiqindilar bilan to'ldirish).

Jinoyat sodir etish vaziyati sifatida jinoyat amalga oshirilayotgan atrof-muhitning muayyan qismi namoyon bo'ladi. Masalan, atrof-muhitga zararli moddalar chiqarish bilan bog'liq bo'lgan sanoat ishlab chiqarishi sohasi jinoyat sodir etish vaziyatini tashkil etishi mumkin.

Xulosa o'rnida ta'kidlash lozimki, ekologik jinoyatlarni tergov qilishda maxsus bilimlardan foydalanish nafaqat yordamchi, balki isbotlash jarayonining markaziy elementlaridan biri hisoblanadi. Zero, mazkur toifadagi jinoyatlar tabiat obyektlarining o'ziga xos xususiyatlari, zararli moddalarning fizik-kimyoviy xossalari, biologik jarayonlar va texnogen manbalar bilan bog'liqligi sababli ularni oddiy protsessual vositalar bilangina to'liq ochish imkoni cheklangan.

Shu bois tergovchi ekologik vaziyatni to'g'ri baholash, dalillarni o'z vaqtida qayd etish, namunalarni qonunga muvofiq olish va saqlash, sababiy bog'lanishni aniqlash hamda keltirilgan zarar miqdorini belgilashda tegishli sohalar mutaxassisleri va ekspertlar imkoniyatlaridan samarali foydalanishi shart.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Golubev S. I. Ekologik jinoyat: ta'riflar labirintida // *Lex russica* jurnali. 2017. № 9 (130). 134–147-betlar.
2. Marchuk V. V. Amaldagi Belarus Respublikasi Jinoyat kodeksidagi harakatsiz (qo'llanilmayotgan) moddalar / URL:<https://elib.bsu.by/handle/123456789/42058> (murojaat qilingan sana: 24.03.2023).
3. Belkin R. S. Kriminalistika kursi: oliy o'quv yurtlari uchun o'quv qo'llanma. 3 jildda. 3-jild. 3-nashr, to'ldirilgan. — Moskva: YUNITI-DANA, “Qonun va huquq”, 2001. — 837 bet.
4. Vasilyeva M. A. Ekologik jinoyatlarni tergov qilish uslubiyotsining konseptual asoslari : yuridik fanlar doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati : 12.00.12 / M. A. Vasilyeva ; Rossiya Tergov qo'mitasi Moskva akademiyasi. — Moskva, 2021. — 54 bet.
5. Vasilyeva M. A., Nechayev A. A. Ayrim ekologik jinoyatlarni sodir etuvchi shaxslarning kriminalistik klassifikatsiyasi // *Rossiya IIV Moskva universiteti axborotnomasi*. 2020. № 1. 121–124-betlar.